

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA PARALISIA FLÁCIDA AGUDA NA AMAZÔNIA LEGAL: ANÁLISE DE 2012 a 2021

Wellyton Kelvy Pereira Santos - UNITPAC - wellytonkps@gmail.com
Gustavo Santana Rodrigues - UNITPAC - gustavosantana63@gmail.com
Guilherme Marroques Noieto - UNITPAC - wellytonkps@gmail.com
Heloisa Silva Costa - UNITPAC - helosc29@gmail.com
Thiago Soares Silva Braz - UNITPAC - thiagobraz96@gmail.com
Fábio Serra Barbosa da Silva - EPM/UNIFESP - fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A Paralisia Flácida Aguda (PFA) é uma síndrome hipotônica, arreflexiva e com espasmos secundários a distúrbios despolarizantes. É uma manifestação de complicações lesivas dos neurônios motores inferiores. Desde que a poliomielite foi erradicada do Brasil em 1994, as principais causas nacionais incluem Síndrome de Guillain-Barré, mielite transversa aguda, encefalomielite disseminada aguda, mielite infecciosa, botulismo, traumas e distúrbios metabólicos e degenerativos. A Amazônia Legal, pelas condições geográficas e ambientais, pode servir como uma fonte importante de concentração e propagação de agentes etiológicos responsáveis pela PFA, além de haver uma dificuldade regional no controle epidemiológico por conta dos ribeirinhos e populações que vivem isoladas. Portanto, é crucial fazer um mapeamento dessa condição para poder verificar seu perfil e traçar medidas cabíveis, caso sejam necessárias. **OBJETIVOS:** Averiguar a situação epidemiológica da paralisia flácida aguda na Amazônia Legal nos anos de 2012 a 2021. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa descritiva de cunho epidemiológico. Foram utilizados dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), do Departamento de Informática do SUS (DataSUS). As variáveis utilizadas foram: Amazônia Legal, capital de notificação, idade, sexo e evolução do caso. Revisões de literatura e estudos epidemiológicos foram coletados das plataformas de dados PubMed e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram “paralisia flácida aguda” e “Brasil” ou “Amazônia”. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, em inglês e português. Excluíram-se os julgados inadequados para a temática. **RESULTADOS:** Foram notificados 702 casos de paralisia flácida aguda. A capital com maior número de notificações foi Manaus, com 174 quadros paralíticos. Sobre o sexo, o masculino foi o mais afetado em todos os anos, contabilizando 409 casos em homens e 293 casos em mulheres. A faixa etária mais acometida foi a de 5-9 anos. Quanto à evolução, 524 evoluíram para cura sem sequelas, 85 para cura com sequelas, 15 faleceram por outra causa e 78 casos ficaram em branco. **CONCLUSÃO:** Os dados apontam um prognóstico bom, pois a maior parte dos casos evoluiu para cura completa sem sequelas. Apesar disso, os índices de mortalidade explicitam o potencial que a síndrome pode ter se não diagnosticada e tratada habilmente. O predomínio dos casos em crianças de 5 a 9 anos aponta uma necessidade de atenção maior com essa população, especialmente a prevenção. Por fim, provavelmente os fatores ambientais, o quantitativo populacional e/ou a baixa cobertura vacinal possam influenciar no fato de Manaus ser a capital mais afetada na Amazônia Legal.

Palavras-chave: Paralisia Flácida Aguda, Amazônia Legal, Saúde.

REFERÊNCIAS:

- ALVES, Francisco Benjamin Sousa et al. Epidemiologia da paralisia flácida aguda no Brasil: Epidemiology of acute flaccid paralysis in Brazil. *Health and Biosciences*, v. 2, n. 1, p. 131-142, 2021.
- BARBOSA, Camila Leal et al. Cobertura vacinal para Poliomielite na Amazônia brasileira e os riscos à reintrodução do poliovírus. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 7, p. e42810716768-e42810716768, 2021.
- BITNUN, A.; YEH, E. A. Acute Flaccid Paralysis and Enteroviral Infections. *Current Infectious Disease Reports*, v. 20, n. 9, p. 34, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11908-018-0641-x>. Acesso em: [data de acesso].

DE OLIVEIRA TRAJANO, Iza Luana et al. Epidemiologia da paralisia flácida aguda no Brasil de 2014 a 2018. [Brazilian Journal of Health Review](#), v. 3, n. 4, p. 9522-9532, 2020. Ministério da Saúde – Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS.